

ALISHERBEK NAZIRI YO'Q KISHI ERDI...

Yorqinoy Eshchanova

UrDU akademik litseyi oliy toifali
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri so'z Alisher Navoiyning so'z qo'llash mahorati tahlil qilinadi.

Annotatsiya: The artikl analyzes the word usage skills of Alisher Navoiy, a representative of uzbek literature.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, g'azal, qiyos usuli, tatabbu', tamsil, adabiy ta'sir, badiiy mahorat, antroponim.

Key words: Alisher Navoiy, Ghazal, comparison, fable (example) literary, influence, artistic skil, antoponiym .

“Aning nazmi vasfida til qosir(kalta) va bayon ojizdirur”.

(H.Boyqaro)

“Alisherbek naziri yo'q kishi edi. Turkiy til bila to she'r aytibturlar, hech kim oncha ko'p va xo'p (yaxshi) aytqon emas. Ahli fazl va ahli hunarga Alisherbekcha murabbiy va muqavviy (madadkor) ma'lum emaskim, hargiz paydo bo'lmamish bo'lg'ay”.

(Z.Bobur)

“Bu ulug' amir (Navoiy) din-u davlat homiysi, shariat hamda millatning pushti panohidir”.

(D.Samarqandiy)

Butun turk dunyosi Alisher Navoiyni “Shams ul-millat” (“millat quyoshi”) deb tilga oladi. Darhaqiqat, ulug' bobomizning mustaqillik yillarida nashr etilgan 20 jildlik mukammal asarlar to'plamiga kirgan lirik merosi, ilmiy va tarixiy

asarlari, xotira va yozishmalari ruhiy dunyomizni nihoyatda boyitadigan, aql-tafakkurimizni charxlay digan, yurtimiz tarixi va uning buyuk siymolari haqida qimmatli ma'lumotlar beradigan nodir asarlardir. Mir Alisher Navoiy 1441- yil 9-fevralda Shohruh Mirzo hukmronligi davrida Xuroson poytaxti Hirotning Bog'i Davlatxona degan mavzesida G'iyosiddin Muhammad (Kichkina) oilasida dunyoga keldi. Otasi temuriylar saroyining xos amaldorlaridan edi. Muarrix Davlatshoh Samarqandiyning yozishicha, yosh Alisherning tarbiyasiga alohida e'tibor berilgan. Onasi Kobul amirzodalaridan Abu Said Changning qizi bo'lib, ismi ma'lum emas. To'rt yoshida maktabga borib, o'zidan uch yosh katta bo'lgan do'sti Husayn Boyqaro bilan tahsil olgan.

Yoshligidan she'riyatga oshufta bo'lgan Alisher davrining mashhur shoirlaridan hisoblangan Qosim Anvorning tushunilishi qiyin bo'lgan baytlarini yod olib, barchani hayratga solgan. Farididdin Attorning fors tilida yaratgan "Mantiq ut-tayr" ("Qushlar nutqi") asarini berilib o'qigan, boshdan oyoq yod olgan. Umri so'ngida unga javoban "Lison ut-tayr" ("Qush tili") asarini yaratgan.

Zamondoshlari uni "Nizomiddin Mir Alisher" deb ulug'laganlar. "Nizomiddin"-din nizomi degani bo'lib, donishmand mansab egalariga beriladigan sifat "mir"-amir demakdir. Chunki u Husayn Boyqaro saroyidagi eng nufuzli amir bo'lgan. 1447- yilda Shohruh Mirzo vafot etib, taxt uchun kurash boshlandi. Alisherlar oilasi Iroqqa ko'chdi. Taft shahrida u mashhur tarixchi, "Zafarnoma"ning muallifi Sharafiddin Ali Yazdiy bilan uchrashdi. 1451- yilda ular Hirotga qaytadi. Tarixchi Xondamirning yozishicha, Karvon Yazd cho'li orqali Hirotga qaytishida, Alisher uxlab qoladi. Otidan yiqilib, uyqu zo'rlik qilib uyg'ona olmaydi. Ertalabga yaqin uyg'onib, zehni o'tkirlik qilib, kun chiqish va kun botishni aniqlab olgan Alisherni topib oladilar. 1452- yilda Abulqosim Bobur Mirzo Xuroson taxtiga chiqdi. G'iyosiddin Muhammad Sabzavor shahriga hokim qilib tayinlandi. 1453- yilda otasi vafot etgach, Alisher Abulqosim Bobur xizmatiga kirdi. Avval Sabzavorda, so'ngra Mashhadda yashaydi. **"Badoye ul-**

bidoya” devoni debochasida: *“7-8 yoshimdan she`r tartib berish shavqi rag`bati xayolimni band etdi”*, – deb yozadi. U o`zbekcha she`rlariga Navoiy, forscha she`rlariga Foniyl taxallusini qo`ygan. Navo – “kuy”, “ohang” ma`nosida bo`lib, “bahr” (dengiz), “dard”, “g`am” ma`nolarini ham bildiradi. Foniyl –“o`tkinchi” degani. “Muhokamat ul-lug`atayn” asarida yozilishicha, Navoiy yoshligida mashhur o`zbek va fors–tojik shoirlari she`rlaridan 50 ming bayt (100 ming misra) she`rni yodlagan. Bolalik vaqtlaridan Amir Shoshiy, Lutfiy, Kamol Turbatiy kabi shoirlar bilan muloqotda bo`ldi. Xondamirning yozishicha, Alisher 15 yoshlarida Mavlonol Lutfiy huzurida:

Orazin yopqoch, ko`zimdin sochilur har lahza yosh,

Bo`ylakim, paydo bo`lur yulduz, nihon bo`lg`och quyosh,

matlasi bilan boshlanadigan g`azalini o`qiydi. She`rdan hayratlangan Lutfiy: *“Valloh, agar muyassar bo`lsa edi o`zimning forsiy va turkiy tillarda aytgan 10-12 ming baytimni shu g`azalga almashtirardim va o`zimning katta yutug`im deb hisoblar edim”*, –deb yozadi Xondamir “Makorim ul - axloq” asarida. Navoiy Lutfiyni turkiyzabon shoirlarning peshqadami sifatida bilib quyidagicha ta`riflaydi: *“U o`z zamonasining malik ul – kalomi erdi, forsiy va turkiyda naziri yo`q edi, ammo turkiyda shuhrati ko`prak erdi va turkcha devoni mashhurdir”*.

1457- yilda Abulqosim Bobur Mirzo vafot etib, Abu Said Mirzo taxtga o`tirdi. Navoiy bu vaqtda Mashhadda Kamol Turbatiy degan shoir bilan uchrashdi. Navoiy “Majolis un-nafois”da yozadi: *“Xoja Hofiz g`azallariga muxammas bog`lagan bu nozikta`b shoirni ko`rish orzusida edim”*. 1464- yilda Mashhaddan Hirotga qaytgan Alisher tog`alari Mirsaid Qobuliy va Muhammad Ali G`aribiylarni Abu Said Mirzo qatl etganini eshitdi. A.Navoiy Jomiyning mehrini qozonadi, uni “Nuran maxdum” deb e`zozlaydi. Jomiy ustozil Sa`diddin Qoshg`ariy mozori yonida joy qilib yashagan edi. Pahlavon Muhammadni “shams-ul millat” (millat quyoshi) deb atab, “Holoti Pahlavon Muhammad” masnaviysini yozdi. Navoiy ustozil deb bilgan Sayyid Hasan Ardasher haqida *“Bu faqir turk va sart orasida ondin tamomroq*

kishini ko 'rmaydurman”, deb yozadi va unga bag‘ishlangan “Holoti Sayyid Hasan Ardasher” (1489) she`riy maktubi masnaviy nomi bilan “Xazoyin ul-maoniy”ning birinchi devoniga kirgan bo‘lib, Navoiy Samarqandga jo‘nash oldidan yozilgan. Unda Navoiy o‘zida katta kuch-qudrat sezayotgani, agar Firdavsiy “Shohnoma”ni 30 yilda yozgan bo‘lsa, u o‘shanday asarni 30 oyda yoza olishini aytib, “*ki oldimda erur 2-3 yillik ish*” deydi. Demak, shoir 24-25 yoshlarida “Xamsa” yozishga qodir edi. Shoir 1465-1469- yillarda Samarqandda yashaydi, uning bu yerga kelishini Bobur “*Abu Said Samarqandga ixroj (surgun) qildi*” desa, Xondamir “*o‘qish uchun keldi*”, deydi. Samarqand hokimi Ahmad Hojibek Vafoiy rag‘bat va homiylik ko‘rsatdi. Din huquq-shunosi va faylasuf Fazlulloh Abulays, shoirlar – Uloyi Shoshiy, Yusufshoh Badiiy, Javhariy, Riyoziy, Xavofiylar Navoiyning ustozlari edi. 1465-1466- yillarda Navoiyning muxlislari uning she`rlarini to‘plab “Devon” tuzdilar, Sultonali Mashhadiy tomonidan ko‘chirilgan bu devon bugungi kunda “Ilk devon” deb nomlanadi.

H.Boyqaro 1469- yilda Hirotni egallaydi, Navoiyni Samarqanddan chaqirtiradi. Navoiy unga atab “Hiloliya” qasidasini yozadi va bu qasida shoirning “Badoye ul-vasat” devonidan joy olgan. Navoiy davlat arbobi sifatida 1469-1472- yillarda muhrdor, 1472-1476- yillarda vazir, 1487-1488- yillarda Astrobod hokimi bo‘ldi. Shoir “**Amiri kabir**” (**ulug‘ amir**), “**Muqarrabi shohiy**” (*podshohga eng yaqin amir*) unvonlariga erishdi. Sulton Husaynning Navoiyga yozgan xatlaridan ma‘lum bo‘lishicha, Navoiy shohga har qanday masala bo‘yicha o‘z fikrlarini yetti martagacha aytish huquqiga ega bo‘lgan. Shoir davlat ishlari bilan band bo‘lib, muhim obodonchilik ishlarini amalga oshirdi. Jumladan, Ixlosiya, Nizomiya, Xusraviya madrasalari; Xalosiya, Shifoiya, Fanoiya xonaqohlari; Dorushshifo shifoxonasi; Dorulhuffoz qozixonasi; “Masjidi Jome”, 52 rabot, 20 hovuz, 16 ko‘prik, 9 hammom kabilarning qurilishi bunga misol bo‘ladi. Bu haqda Xondamirning “Makorim ul-axloq” asarida, Navoiyning “Vaqfiya” va Boburning asarlarida bayon etilgan. “Vaqfiya” asarida yozadi: “*Ilgimdan kelgancha zulm*

tig'in ushotib (sindirib), mazlum jarohatig'a intiqom malhamini qo'ydim. Va ilgimdan kelmaganni ul Hazrat (Husayn Boyqaro) arzig'a yetkurdim".

Mavlono Sohibdoro Husayn Boyqaro kutubxonasining boshlig'i edi. Mirxond, D.Samarqandiy, Z.Vosifiy, N.Nisoriy kabi tarixchilarga Navoiy sharoitlar yaratgan.

Mirxond asli buxorolik bo'lib, 7 jildlik "Ravzat us-safo" ("Poklik bog'i") asarini yozgan. Xondamir Navoiyga bag'ishlab, "Makorim ul-axloq" ("Yaxshi xulqlar") asarini yozgan. 1483- yilda turkiy tilda "Xamsa" asarini yozdi. H.Boyqaro shoirni o'zining oq otiga mindirib, unga jilovdorlik qilib, Hirot ko'chalarini aylantirdi. Bu H.Boyqaroning ham ma'nan yuksak va ma'rifatli hukmdor bo'lganini ko'rsatadi. Navoiy "Hayrat ul-abror" dostonida bejiz uni "Shoh G'oziy" deya ulug'lamagan.

Alisher Navoiy adabiyotshunoslikka doir maxsus 3 asar – "Mezon ul – avzon", "Majolis un – nafois", "Mufradot" ("Risolai muammo") asarlarini yaratdi.

Alisher Navoiy o'zbek adabiyotida aruz vaznining qonun-qoidalariga bag'ishlangan "Mezon ul-avzon" ("Vaznlar o'lchovi") (1492) asarini yozdi. Navoiy unda aruz vaznining paydo bo'lishi haqida: "*Halil ibn Ahmad arab ermish, aning yaqinida vodiy ermishki, ani "aruz", arablar uyni "bayt" dermish*".

1501- yil 3-yanvarda Alisher Navoiy kasallik tufayli vafot etdi. Qabri Hirotida. Navoiy nomiga viloyat, kinoteatr, respublika kutubxonasi, metro, ko'cha va xiyobonlar qo'yilgan, badiiy asarlar, kinofilm va videofilmlar yaratilgan. Mamlakatimiz poytaxtidagi "O'zbekiston Milliy bog'i"da Alisher Navoiyning ulug'vor haykali qad rostlagan. Haykal ustiga shoirning: "*Olam ahli, bilingizkim, ish emas dushmanlig', Yor o'ling bir-biringizgakim erur yorlig' ish*", – degan misralari yozilgan.

Foydalangan adabiyotlar:

1.B.To'xliyev va boshqalar. Adabiyot. 10-sinf uchun darslik (1 -2-qismlar) - T.:

“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2017.

2.B.To‘xliyev va boshqalar. Adabiyot (majmua). Akademik litseylarning I-II-III bosqich o‘quvchilari uchun -T.: “Cho‘lpon”, 2010.

3.A.Navoiy. “Xamsa” - T.: “Yangi asr avlodi”, 2017.

